

II-ЖАҲОН УРУШИ САБОҚЛАРИ ВА XXI-АСР ЧАҚИРИҚЛАРИ

Фарход Толипов

ИСФИ профессори, Халқаро муносабатлар кафедраси мудир

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15363060>

Аннотация. II-жаҳон уруши тугаганига 80 йил тўлди; шу давр мобайнида инсоният ва халқаро тизим Ялта тизими деб аталган айнан ўша уруш натижасида шаклланган жаҳон тартиботи доирасида яшаб келди. Бугун биз учун ўша урушнинг сабоқлари тобора долзарблашиб бормоқда, чунки 80 йил давр мобайнида амал қилиниб келган жаҳон тартиботи унсурлари ва тамойиллари заифлашди ва Янги Жаҳон Тартиботи шакклана бошлади. Унинг тамойиллари ва унсурлари қандай бўлиши керак? III-жаҳон урушини қандай қилиб олдини олиш мумкин? Ва бу янги тартиботда Марказий Осиё мамлакатларининг ўрни қандай бўлиши мумкин? Тақдим этилаётган мақолада шу масалалар муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: жаҳон уруши; жаҳон тартиботи; Билашган Миллатлар Ташиқоти; Марказий Осиё; геосиёсат.

Аннотация. Прошло 80 лет с момента окончания II-Мировой войны; этот период человечество и международная система жили в рамках сформированной по итогам той самой войны мирового порядка, которого принято называть Ялтинской системой. Сегодня уроки той войны все более актуализируются, поскольку принципы и элементы миропорядка, функционировавшего 80 лет, ослабли и начал формироваться Новый Мировой Порядок. Какими должны быть его принципы и элементы? Как можно предотвратить III-мировую войну? Каким будет место стран Центральной Азии в этом миропорядке? Эти вопросы обсуждаются в представленной статье.

Сабоқлар

АҚШ Президенти Д. Трамп Вашингтонда ўзининг қароргоҳида Украина Президенти В. Зеленскийни қабул қилиш пайтида у билан жанжаллашиб қолиб, Зеленскийни III-Жаҳон урушини кўзгатишда айблади. Бу жуда қаттиқ айблов. Украинага қарши босқинчи урушни олиб бораётган ва ядровий қурол билан таҳдид қилаётган Россия эмас III-Жаҳон урушини кўзгатаётган, балки ўз мамлактини ва халқини босқинчи Россиядан ҳимоя қилаётган Украина Президенти экан. Мана шунақа асоссиз ва провокацион айбловлар билан аслида АҚШнинг ўзи шундай урушни бошланишига сабабчи бўлиши ҳам мумкин.

Биринчи ва Иккинчи Жаҳон урушлари ҳам шунга ўхшаш занжир эффекти билан бошланиб кетган эди: бир давлат иккинчи давлатга айбловлар қўяди, учинчиси эса иккинчисини қўллаб қувватлайди, тўртинчиси учинчисига қарши чиқади ва ҳоказо. I-Жаҳон урушини ҳам, II-Жаҳон урушини ҳам олдини олиш мумкин эди, аммо улар тарихда содир бўлди.

II-Жаҳон уруши тугаганига ҳам 80 йил тўлибди. Иккала урушларни Европаликларнинг ўзлари бошлаган бўлса-да, бугун айнан улар мана шунақа урушни олдини олиш учун ҳаракат қилмоқда. Улар бўлиб ўтган дахшатли урушлардан керакли

сабоқ олган ҳолда, ўша урушларга ўзлари масъул эканлигини эътироф этди. Бугун европаликлар орасида қандайдир уруш содир бўлишини тасаввур қилиш ҳам қийин.

II-Жаҳон уруши йилларида Европада нафақат ёвуз куч дахшатли фожеани яратди, балки унга қарши умумевропа Қаршилиқ Ҳаракати ҳам тузилди. Энг қизиғи, мана шу Ҳаракат бўлажак Европа интеграциясига биринчи тамал тошини қўйди десак муболаға бўлмайди. Ҳаракатнинг етакчиси Италиялик Карлос Сфорца “Озод ва Бирлашган Европа учун” номли Вентотенте Манифестини ёзиб европаликларга мурожаат тариқасида тарқатади. Унда у:

миллатлар мустақил давлатлар орқали ўзини ўзи бошқариш тенг ҳуқуқини эътироф этган ҳолда;

фуқароларнинг давлат сиёсатини белигилашда тенг ҳуқуқлилигини эътироф этган ҳолда;

авторитар догматизмга қарши туриш ҳуқуқи қадриятини эътироф этган ҳолда, Бирлашган Европани барпо этишга даъват қилди.

Бошқача айтганда, уруш, улкан таҳдид халқларни ушбу умумий таҳдидга қарши бирлашишга туртки бўлди. Дарҳақиқат, бугун биз билган Европа Иттифоқи ўзининг муваффақиятли ва мукамал интеграцияси орқали бир вақтлар турли урушлар ва можаролар ўчоғи бўлган Европанинг қиёфасини буткул ўзгартирди ва уни тинчлик ўчоғи ва тинчлик ташаббускорига айлантирди.

Шу нуқтаи назардан бугун Россия Европадан таҳдид борлигини таъкидлаши жуда ғалати ва ҳатто европаликларга нисбатан ҳақоратлидир: европаликлар фаровонлик, бахтли ва тинч ҳаётга эришган бўлиб, уларнинг ўзга ерларга ҳеч қандай даъвогарликлари йўқ. Улардан бўлган уйдирма таҳдид фақат сиёсий носоғлом тафаккурдан келиб чиқади. Аммо мана шундай носоғлом тафаккур, совуқ уруш ва ундан ҳам олдинги даврлардан сақланиб келган душман образини яратиш орқали геосиёсий курашни давом эттириш каби эски тартибот сарқитлари сақланиб қолганлигидан далолат беради.

II-Жаҳон уруши сабоқлари тўғрисида гап борар экан, ўша урушнинг яқунларини эслаш муҳим. Мазкур яқунлар қуйидагилардан иборат: 1) Ялта келишувлари асосида янги жаҳон тартиботи шаклланди, хусусан Бирлашган Миллатлар Ташкилоти тузилди ва халқаро ҳуқуқий нормалар глобал миқёсда эътироф этила бошлади. 2) Дунёда иккита улкан давлат бу тартиботни икки қутбли тартиботга айлантирди ва совуқ уруш даври бошланди. 3) Ядровий қурол кашф этилиб бу оммавий қирғин қуролига эга бўлган давлатлар сони кўпайиб келди. 4) Колониализм тизими тугатилди ва унинг ўрнига неоколониализм муносабатлари пайдо бўлди. 5) Европа мамлакатлари бирлашди ва Европа Иттифоқи тузилди. 6) Гарчи йирик урушлар содир бўлмаган десак ҳам, минтақавий ва ички фуқаролик урушлар сони кўпайиб кетди. 7) Давлатларнинг (қисман бўлиб ўтган Жаҳон уруши туфайли) ўзаро боғлиқлиги тобора ошиб борди ва глобаллашув жараёни авж олди.

Асосий сабоқ эса шуки, II-Жаҳон уруши натижасида ўрнатилган янги жаҳон тартиботи (ЯЖТ) фақат 70 йил сақланиб келди ва у ҳам барқарор бўлмади. ЯЖТнинг даври худди СССРнинг умрига тенг бўлиб қодди.

Чақириқлар

Юқорида Трампнинг Зеленскийга қарата III-Жаҳон урушига қилган ишораси нафақат иккита давлат раҳбарларининг ўзаро жанжали билангина боғлиқ ҳиссиётли баёнот бўлди, балки кенгроқ қалтисли жараённинг ифодаси бўлди. Ҳудди Биринчи ва Иккинчи Жаҳон урушларида бўлганидек ҳозир ҳам занжир ҳодисасини келтириб чиқариши мумкин бўлган тарихий ревизионизм, империячилик, популизм, нацизм ва фашизм яна бош кўтаряпти.

Украина давлати ва ҳукумати Путин ва унинг кирдикорлари ва тарғиботчилари нацизмда айблаб келди. Қизиғи шуки Россиядан бошқа ҳеч қайси давлат ёки халқаро ташкилот, айниқса БМТ, Украинада нацизм мавжудлигини эътироф этмаяпти. Ахир қаерда бўлмасин, нацизм ва фашизм яна пайдо бўлса уларни бутун дунё қоралаб, уларга қарши чиқиши бўлмасмиди? Ваҳоланки Украинани нацизмда айблаётган ягона давлат – Россияни бутун дунё агрессияда ва ҳатто ўзини нацизмда айбламоқда.

XXI-асрда халқаро ҳавфсизликка энг катта таҳдид бу айнан тарихий ревизионизмдан келиб чимоқда. Тарихни турлича талқин қилиш, бўлар-бўлмасга тарихга доим мурожаат қилиш, “тарихий адолат”ни тиклашга ҳаракат қилиш, тарихий фактларни қайта кўриб чиқиш – буларни ҳаммаси ўта қалтис интилишлардир, чунки улар доим давлатлар ва халқларнинг ўзаро давогарликлар ва норозиликларига сабаб бўлади ва натижада турли можароларни кўзғатиши мумкин.

Украинадаги уруш айнан мана шунақа тарихий ревизионизм билан бошланди, яъни: Путин Украина тарихини ва давлатчилигини ўзгача талқин қилган ҳолда бу сунъий давлат, аслида у Россиянинг ажралмас қисми деб асослашга интилди. Бунинг натижасини биз уч йилдан бери кузатаямиз. Бошида аслида “рус дунёси”ни кутқариш шиори билан бошланган Россиянинг Украинага қарши қилган ҳужуми бутун дунёни ҳавотирга солди. Аксарият етакчи ва улкан давлатлар “нацист” давлатига ёрдам қўлини чўзмоқда.

Айрим кузатувчилар, ОАВ, ҳатто экспертлар биз III-Жаҳон урушининг аломатларини кўришимиз мумкинми, деб савол кўтармоқда. Дарҳақиқат, нега бундай савол пайдо бўляпти? Нега одамзод глобал уруш содир бўлиши мумкинлигидан ташвишга тушяпти?

Роберт Каплан ўз китобида қуйдагича ёзади: “Йигирманчи аср зулми популист ҳаракатлардан келиб чиқди; улар утопик ғоялардан ўз мақсадларида фойдаландилар ва ўз ҳокимиятини янги технологиялар орқали кучайтирди... Йигирма биринчи аср зулми ҳам популист ҳаракатлардан келиб чиқиши мумкин; улар демократиядан фойдаланган ҳолда, ўзлари ҳам диний ёки гуруҳий мафкураларга мурожаат қилади ва пост-индустриал саноат инқилоби, ҳусусан информацион технологиялар орқали ўз ҳокимиятини кучайтиради”.

У шундай хулосага келади: “Янги кашфиётлар нафақат яратувчанлик учун янги имкониятлар яратади, балки бузғунчилик учун ҳам. Аммо одам қўлининг давоми бўлиб хизмат қилган қилич ва болтадан фарқли ўлароқ, машина одам танасига боғлиқ эмас, шунинг учун у энди зўравонлик ҳаракати ва уни содир этаётган шахс орасида эмоционал алоқани буткул бузиб юборади ва шу орқали кўринмас зулмкорнинг зулм қўламини янада оширади”.¹

Шундай экан, инсон табиати урушларни кўзғатишга мойилдир десак бўладими? Албатта. Акс ҳолда энг дахшатли иккита Жаҳон урушлари айнан индустриал ва технологик инқилоб туфайли инсоният юксак тараққиётга эришган даврда содир бўлармиди? Боз устига, дунё давлатлари ва халқлари орасида ҳам бу борада яқдиллик йўқ.

¹ R. Kaplan. “Warrior Politics. Why Leadership demands a pagan ethos” (N.Y.: Vintage Books, 2002).

Таниқли америкалик олим Ганс Моргентау жаҳон ҳамжамияти деган кўп айтиладиган атамани куйидагича таърифлаган: “Жаҳон ҳамжамияти абстракт тинчлик қадрияти бўйича яқдил, аммо конкрет уруш ҳолати бўйича бўлинган; руҳан яқдил, функционал бўлингандир”.²

Демак, урушлару можаролар инсоният ҳаётидан умуман йўқ бўлиб кетиши мумкинми? Бу савол жуда муроккабдир: у ҳам фалсафий, ҳам сиёсий, ҳам маънавий, ҳам диний, ҳам иқтисодий ўлчамларга эга. Уни бир давлат ёки бир шахс, қанчалик у ўта қудратли бўлмасин, ҳал қила олмайди.

Трамп манипулятив услубда III-Жаҳон уруши таҳдидини рўқач қилган ҳолда, ўзини дунё ҳалоскори сифатида кўрсатмоқчи бўлди, лекин ўта қалтис, авантюристик йўлга турди, чунки бундай йўлда у ўзи бошқара олмайдиган ёвуз кучларни жиловдан чиқариб юбориши мумкин. Украина Президентини айблашга ҳаракат қилиб, Трамп аслида ким Жаҳон урушини қўзғатаётганини ҳудди кўрмагандек, окни қорадан, ҳақни ёлғондан ажрата олмаслигини фош этди.

Янги Жаҳон урушини примитив манипуляция орқали эмас, фақат бир йўл билан олдини олиш мумкин, у ҳам бўлса Янги Жаҳон Тартиботи (ЯЖТ) тамойиллари ва унсурлари бўйича кенг қамровли, инклюзив ва шаффоф жараёни илгари суришдир. Трамп эса айнан мана шундай жараёни инкор этмоқда ва ўзбошимчалик билан бир томонлама (кўп томонлама эвазига) тамойилини танлаб сиёсат юргизмоқда. Бундай ёндашувда фақат норозиликлар, келишмовчиликлар ва тушунмовчиликлар ҳамда турли можаролар юзага келиши муқаррар. Америкалик сиёсий арбоб ва олим Збигнев Бжезинский бир вақтлар АҚШнинг дунёдаги етакчилиги тўғрисида гапирганда, сохта етакчиликдан огоҳлантирган.³

Хиллари Клинтон эса бир вақтлар шундай деган: “Дунё биронта йирик халқаро муаммони АҚШсиз ҳал қилолмайди, аммо АҚШ ҳам биронта йирик халқаро муаммони яқка тарзда ўзи ҳал қилолмайди”. Мен бу тезисга куйдаги фикрни қўшган бўлардим: АҚШ ўзини йирик дунё муаммоларидан четга суриб улардан юз ўгира олмайди ва уларга бефарқ бўлолмайди. Демак, агар Трамп дунё муаммоларига нисбатан айнан изоляционистик тарзда бефарқ бўлиш сиёсатини танлаган бўлса, унинг сиёсий тақдири ачинарли бўлади.

Ҳайратланарлиси шуки, гарчи Трамп Жаҳон урушига ишора қилиб сохта далил ва услубни қўллаётган бўлса-да, аслида ҳақиқий Жаҳон уруши аллақачон авж олиб кетмоқда, десак ҳам бўлади. Украинада ва Ғазодаги урушлар бу фақат тор маънода локал, минтақавий можаролар эмас: уларга бевосита ёки билвосита, у ёки бу шаклда шу урушлар зонасига яқин бўлган ёки олисдаги давлатлар аралашган. Шу тариқа, эски жаҳон тартиботи тамойиллари ва унсурлари кўп жиҳатдан ўз умрини ўтаб бўлди ва ишламай қолди десак бўлади.

1990-йилларда америкалик олим Жон Стойсингер шундай ёзган эди: “Одамлар ўзининг ёмон одатларини улар фожеага рўбарў келганда ташлайди. Ақл ва онг етарли эмас. Биз ўзгаришимиз учун силтанишимиз ва парокандага юз тутишимиз керак. Оғир касалликнинг ҳавфли даражасидан бемор яшаши ё ўлиши аниқ бўлишидан аввалроқ холи бўлиши керак. Эслаш ўринли, қадимги Хитой тилида инқирозни ифодаловчи иккита белги бор: бири ҳавф, иккинчиси имконият маънони билдиради. Инсоният қирилиб кетиш ҳавфи

² Morgenthau H.J. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace (NY: Alfred-A-Knopf, 1985).

³ Zb. Brzezinski. “The Choice: Global Domination or Global Leadership” (N.Y.: Basic Books, 2004).

олдида турибди, аммо сайёрамизнинг барча халқлари учун яхши ҳаётга эришиш имконияти ҳам мавжуд”.⁴

Охирги йилларда инсоният бир неча бор силтанди ва парокандага юз тутди. Охирги йилларда ‘жингоизм’ деган ҳавфли ҳодиса тобора кучайиб бормоқда. Жингоизм бу агрессив ташқи сиёсатни оқловчи миллатчиликдир. У (жингоизм) миллий манфаатларга тинчлик йўли билан эмас, балки куч ва зўравонлик билан эришиш мумкинлигини асослашга қаратилган дунёқарашдир. Бошқача айтганда, жингоизм бу ўз мамлакатини бошқалардан устун деб таъкидлайдиган миллатчиликнинг қуюшқондан чиққан оғишидир.

Хўш, ЯЖТнинг асосий тамойиллари ва унсурлари қандай бўлиши керак?

Биринчи Жаҳон урушидан сўнг Миллатлар Лигаси тузилган эди. У ўз миссиясини бажара олмади. Иккинчи Жаҳон урушидан сўнг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти тузилди. У эса деярли 80 йил ўз миссиясини у ёки бу даражада самарали бажариб келди. Аммо бугунги кунда у ҳам анча заифлашди ва уни тубдан ислоҳ қилиш зарурати аниқ бўлиб қолди. Буни мен БМТ-2.0 деб атайман. Мана шу масала XXI-асрнинг энг муҳим ва ҳаётий чақиригидир.

Янги жаҳон тартиботи ва Марказий Осиё

Юқоридаги саволга жавоб беришдан аввал ўзи ‘жаҳон тартиботи’ атамасини аниқ тузиш керак. Жаҳон тартиботи бу халқаро муносабатлар субъектлари орасидаги муносабатларининг халқаро ҳуқуқ ва дипломатия воситалари орқали бошқариладиган яхлит тизимидир. Яъни, халқаро ҳуқуқ ва дипломатиясиз жаҳон тартиботини ўрнатиб бўлмайди. Аммо бу аниқ назарий тушунча нечоғли амалда намоён бўлмоқда? 2025 йил 28 март куни Италия мудофаа вазири шундай баёнот қилди: “Кейинги бир неча йил улкан давлатлар даври бўлади, улкан демократияларни даври бўлмайди, энди янги чақириқларни англаш анча қийин бўлади... Энди бойлик, аҳоли сони, ҳарбий қудрат ва мавжуд ҳом ашёлар аҳамиятли бўлади”.⁵

Бу гаплар қадимги лотин ибораси бугунги кунда ҳам ўз долзарблигини йўқотмаганлигини кўрсатмоқда, яъни: “*Quod licet Iovi, non licet bovi*” ? (“*Юпитерга берилган, молга берилмайди*”; ёки “*Бир кимсага ёки гуруҳга мумкин бўлган нарса ҳаммага ҳам мумкин дейилмаган*”). Бу ибора қудратли давлатлар билганини қилади, бошқалар эса бунга қодир эмас, дегани.

Шунинг учун бундай адолатсиз тартиботга барҳам бериш вақти келди. Бу йўналишда авваламбор БМТнинг ислоҳотлари талаб этилмоқда.

БМТнинг қуйидаги муаммоларини бартараф этиш зарур.

Биринчидан, БМТнинг Ҳавфсизлик Кенгашини ислоҳоти талаб этилади. Қандай ислоҳотлар? А) Ҳавфсизлик Кенгашида қарор қабул қилиш қондасини консенсус тамойилидан кўпчилик овоз билан қабул қилиш тамойилига ўзгартириш лозим. Вето ҳуқуқи энди ўзини оқламапти. Б) Ҳавфсизлик Кенгаш аъзо давлатларини доимий бешта аъзолар ўрнига сайлаш тамойилига ўтиш мақсадга мувоффиқ. Яъни Кенгаш аъзолари масалан беш йилга сайланади. В) Ҳавфсизлик Кенгаши аъзо давлатлар сони ҳам кўпайиши мақсадга мувоффиқдир. Масалан 10 давлатлар беш ёки етти йилга Кенгашга сайланади. Г)

⁴ J.G. Stoessinger. “Why Nations Go to War” (N.Y.: St. Martin’s Press, 1993), p.210.

⁵ <https://www.agenzianova.com/en/news/aeronautica-compie-102-anni-crosetto-sottolinea-la-necessita-di-rinnovamento/> 28.03.2005.

Агар хозир бўлганидаек Ҳавфсизлик Кенгаши аъзосидан бири уруш бошласа ва халқаро ҳуқуқни бузса БМТ Бош Ассамблеяси уни Кенгашдан чиқариш масаласини кўриб чиқиши керак.

Иккинчидан, дунёда мавжуд бўлган оммавий қирғин қуролини (ОҚҚ) БМТ назорати остига топшириш лозим. Акс ҳолда, ОҚҚ билан таҳдид қилиш эҳтимоллиги доим сақланиб туради.

Учинчидан, улкан давлатлар ва кичик давлатлар орасидаги тафовут ва номуносибликни бартараф этиш шарт. Гап шундаки, улкан давлатлар табиатан геосиёсий курашга мойилдир ва бу кураш кўп жиҳатдан кичик давлатлар манфаатларининг ҳисобига олиб борилади. Буни биз бугунги кунда Россиянинг собиқ совет маконида олиб бораётган сиёсатида ҳам, Трампнинг Канада ва Гренландияга нисбатан олиб бораётган сиёсатида ҳам кўришимиз мумкин. Мана шундай ҳолатларда кичик давлатларнинг улкан давлатлар олдида имкониятлари ва ҳаракатлари қандай бўлади? Улар БМТ доирасида нечоғли ўз манфаатларини ҳимоя қила олади? БМТ тарихи ва тажрибасида 77лар Гуруҳи каби бирлашмалар амал қилиб келган. Шунга ўхшаш форматларнинг аҳамияти ва овози БМТда баланд жаранглаши керак.

Тўртинчидан, БМТ Резолюцияларини ҳамма давлатлар бажариши шарт, ҳатто кимдир резолюцияга овоз беришда бетараф бўлса ёки овоз бермаган бўлса ҳам. Яъни БМТ қарорларини ҳамма ҳурмат қилиши зарур.

Шу ўринда биз учун минтақамизнинг ЯЖТ масалаларига бўлган ёндашуви ва бу тартиботда унинг бўлажак ўрни ҳақидаги мулоҳазалар муҳим. Бешта Марказий Осиё мамлакатлари ўз мустақиллигига эришганига 34 йил бўлибди; бу бир асрнинг 1/3 қисми дегани. Бу давр ичида Европа мамлакатлари ўзининг минтақавий интеграциясини орқага қайтариб бўлмас нуқтасига етказди ва тўла институционаллашув босқичини таъминлади. Бу давр ичида II-Жаҳон урушида мағлубиятга учраган ва ҳатто атом бомбасини бошидан кечириб пароканда учраган Япония мисли кўрилмаган ислохотларни тезкор равишда амалга ошириб “япон мўжисаси”ни кўрсатди. Шу давр ичида II-Жаҳон урушида мағлубиятга ва парокандага учраган Германия ўз давлатини тиклаб ривожланган демократик давлатлар қаторига кўшилди ва Европа интеграцион жараёнининг етакчисига айланди.

Марказий Осиёчи? Мустақилликнинг 34 йиллик давр ичида бир томондан уларнинг ҳақиқий мустақиллиги ва суверенитети ва иккинчи томондан уларнинг минтақавий интеграциясининг тақдирини нима бўлди? Афсуски улар ҳам геосиёсий босимга дучор бўлди, ҳам ўзининг минтақавий интеграциясини амалга ошира олмаяпти. Бунинг сабабларидан бири бу ожиз давлат комплекси, яъни: “биз заифмиз, қўлимиздан нима ҳам келарди, ахир биз улкан давлатларнинг геосиёсий босими остида қолганмиз, география бу тақдир”, деган ўзини ўзи камситишдир.

Боз устига, ЯЖТ шаклланиши билан боғлиқ бўлган XXI-аср чақириқларига Марказий Осиё мамлакатлари яқка тарзда жавоб берса улар геосиёсий тажовузларга дош беролмайди. Аммо улар агар бирлашса, интеграция жараёнини кечиктирмай жадаллаштирса, унда бундай тажовузларга қарши умумий салоҳияти ошади ва ЯЖТга самаралироқ тайёрланиб боради.

Бу борада Марказий Осиё парадоксини кузатишимиз, яъни: бу минтақа халқаро тизимда кўплаб давлатлар томонидан ягона минтақа сифатида эътироф этилса-да, минтақа давлатларининг узлари эса яқдил бўлиб халқаро тизимда ҳаракат қилолмаяпти, айниқса йирик минтақавий ва халқаро таҳдидларга нисбатан умумий сиёсатни олиб боролмаяпти.

Энг муҳими, минтақа давлатлари раҳбарлари ҳар йили ўзларининг Маслаҳатлашув Учрашувларида Қўшма Баёнотлар ёки Декларациялар қабул қилиб уларда доим биргаликда мувофיקлаштирилган ташқи сиёсатни олиб боришини ва хавфсизликка таҳдидларни биргаликда бартараф этишини баён қилган. Аммо амалда бундай умумий ташқи сиёсатнинг намоён бўлишини унчалик кузатмаяпмиз, чунки интеграцион жараён жуда суст кечмоқда. ЯЖТ эса шаклланыпти.

Хулоса

Марк Леонард ўзининг “Why Europe will run the 21st century” (“Нега Европа 21-асрнинг етакчиси бўлади”) номли китобида Европа айнан халқаро ҳуқуқга асосланган янги жаҳон тартиботини асосий ташаббускори сифатида бошқа давлатларга ўрнак бўлади деб таъкидлайди. АҚШ кўпроқ моддий салоҳиятга, ҳарбий кучга таяниб сиёсат олиб боради, Европа эса кўпроқ маънавий кучга ва халқаро ҳуқуқга таяниб ҳаракат қилади, дейди у. Унинг таъкидлашича, европаликлар II-Жаҳон урушидан кейин аввало ўзини ислоҳ қилди ва Европани урушлар маконидан тинчлик ўлкасига айлантира олди, шу тариқа башқаларга ҳам энди ўрнак бўла олади.⁶

Дарҳақиқат, бугунги АҚШнинг сиёсати бутун дунёни ташвишлантирмоқда, чунки АҚШ Президенти Д. Трамп жаҳон тартиботи унсурлари ва тамойилларини инкор этмоқда ва шу туфайли Американинг дунёда етакчилигига катта путур етказди. Европа энди ягона умидимизми?

Юқорида Стойсингерни фикри келтирилган эди. Шу олим ўзининг асарида яна қуйидагича хулоса қилади: Ҳар бир урушда инсон омили жуда муҳим аҳамиятга эга. Давлат раҳбарларининг нотўғри тасаввурлари, билимлари ва ниятлари урушга сабаб бўлади. Давлат лидери бошқа давлатдан, унинг ниятлари ва кучидан гумонсираб уни душманга чиқазиб қўйиши мумкин. Урушнинг бошланиши ва тинчлик ўрнатилиши орасида катта масофали йўл мавжуд, бу йўл нотўғри тасаввурдан реал воқеликка олиб боради.⁷ Бугун олдинги бўлиб ўтган йирик урушлар қайтарилиши мумкинми, деган саволга у ўзи шундай жавоб беради: совуқ уруш ҳам тугадику, икки душман ядровий тўқнашувга бир қадам қолганда ва дунёни жар ёқасига олиб келганда душманлигини бартараф эта олдику. Демак ҳавф ҳам бор, имконият ҳам бор. Инсон ибодатхоналарни ҳам курган, концентрацион лагерларни ҳам. Демак, ҳаммаси ўз қўлимизда.

⁶ Mark Leonard. “Why Europe will run the 21st century” (N.Y.: Public Affairs, 2005.)

⁷ J.G. Stoessinger. “Why Nations Go to War” (N.Y.: St. Martin’s Press, 1993), p.218.